

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Hazm tizimi kasalliklarini erta tashxisotida laborator markerlarni tanlashda
sun'iy intellektni qo'llash samaradorligi**

Nizomova Bahora Vohidovna

Sulaymonova Gulnoza To'lqinjonovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Hazm tizimi kasalliklari - jahon bo'ylab keng tarqalgan, bemorlarning hayot sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi va ko'pincha kech tashxis qo'yiladigan patologik holatdir. Zamonaviy gastroenterologiya va gepatologiyada erta tashxis-davolanish natijasini tubdan yaxshilovchi asosiy omil bo'lib kelmoqda. Ushbu tadqiqot gastroenterologiya va gepatologiya sohalarida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashning hozirgi holati va istiqbollari, sun'iy intellektning afzallik, kamchilik, cheklov va samaradorligini tahlil qilishga asoslangan bir qator ilmiy izlanishlarni tahlil qilishdan iborat. Bu jarayonda biz "PubMed" sayti va 10 dan ortiq ilmiy maqolalarning tahlillaridan foydalandik.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, gastroenterologiya, gepatologiya, laborator markerlar, erta tashxis, mashinaviy o'rganish.

**The effectiveness of using artificial intelligence in the selection of
laboratory markers in the early diagnosis of digestive system diseases**

Nizomova Bahora Vohidovna

Sulaymonova Gulnoza To'lqinjonovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Digestive system diseases are a pathological condition that is widespread throughout the world, seriously affects the quality of life of patients and is often diagnosed late. Early diagnosis in modern gastroenterology and hepatology is the main factor that radically improves the outcome of treatment. This study is an

analysis of a number of scientific studies based on the analysis of the current state and prospects of the use of artificial intelligence technologies in the fields of gastroenterology and hepatology, the advantages, disadvantages, limitations and effectiveness of artificial intelligence. In this process, we used the analysis of the “PubMed” website and more than 10 scientific articles.

Keywords: artificial intelligence, gastroenterology, hepatology, laboratory markers, early diagnosis, machine learning.

**Эффективность использования искусственного интеллекта при
выборе лабораторных маркеров в ранней диагностике заболеваний
пищеварительной системы**

Низомова Бахора Вохидовна

Сулеймонова Гульноза Тулкинжоновна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Заболевания пищеварительной системы – это патологическое состояние, широко распространенное во всем мире, серьезно влияющее на качество жизни пациентов и часто диагностируемое на поздних стадиях. Ранняя диагностика в современной гастроэнтерологии и гепатологии является основным фактором, радикально улучшающим результаты лечения. Данное исследование представляет собой анализ ряда научных работ, основанный на анализе современного состояния и перспектив использования технологий искусственного интеллекта в области гастроэнтерологии и гепатологии, преимуществ, недостатков, ограничений и эффективности искусственного интеллекта. В этом процессе мы использовали анализ веб-сайта «PubMed» и более 10 научных статей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, гастроэнтерология, гепатология, лабораторные маркеры, ранняя диагностика, машинное обучение.

Kirish. Hazm tizimi kasalliklari butun dunyo bo'ylab salomatlikka tahdid soluvchi asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Hazm tizimi kasalliklari-jumladan yallig'lanishli ichak kasalliklari, jigar patologiyalari, pankreatik buzilishlar va funksional sindromlar- ko'pincha kech aniqlanadi, bu esa davolash samaradorligini pasaytiradi. Jigar kasalliklarining global epidemiologik holati og'ir bo'lib, inson salomatligi va hayot sifatiga jiddiy tahdid soladi. Yuqori kasallanish va o'lim darajasi bilan tavsiflangan jigar kasalliklari global sog'liqni saqlashning muhim muammosiga aylandi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) jadal rivojlanishi tibbiy tadqiqotlar va klinik amaliyotni o'zgartirdi va gepatologiyada katta salohiyatni namoyish etdi. Mashinani o'rganish modellari kasallikning rivojlanishi va davolash javoblarini prognoz qilish uchun klinik ma'lumotlarni birlashtirishga qodir, shu bilan shaxsiylashtirilgan tibbiyot uchun klinik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Tasvirlash ma'lumotlari, laboratoriya natijalari va genomik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali SI tashxis qo'yishda yordam berishi, kasallikning rivojlanishini prognoz qilishi va davolash rejalarini optimallashtirishi, shu bilan jigar kasalligi bilan og'riqan bemorlar uchun klinik natijalarni yaxshilashi mumkin.[1] Sun'iy intellekt (SI) avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni talqin qilish, kasalliklarni erta aniqlash va individual davolash strategiyalarini ta'minlash orqali gepatologiya landshaftini tez o'zgartirmoqda. Ushbu yutuqlarga qaramay, klinik qo'llanilish ma'lumotlarning geterogenligi, algoritmik tarafkashlik, tartibga solish noaniqligi va elektron sog'liqni saqlash yozuvlariga real vaqt rejimida integratsiyalashuvning yo'qligi kabi muammolar bilan cheklangan. Kelajakka nazar tashlasak, tasvirlash va klinik ma'lumotlarning tushunarli va tasdiqlangan SI tizimlari orqali yaqinlashishi aniq jigar parvarishi uchun katta istiqbolga ega. Gepatopatiyani tashxislash va davolashda SIning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun modellarni standartlashtirish sa'y-harakatlarni davom ettirish juda muhimdir.[2] Sun'iy intellekt (SI) texnologiyasining rivojlanishi bilan u tibbiyot sohasida katta ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan katta

to'lqinga aylandi. Gastroenterologiya va gepatologiya, diagnostik tasvirlash, endoskopiya va gistopatologiyaga ko'p tayanadigan mutaxassislik bo'lganligi sababli, SI texnologiyasi bemorlarga ko'rsatiladigan yordam sifati va izchilligini yaxshilashga va'da berdi. An'anaviy laborator diagnostika ko'plab biomarkerlar mavjudligi sababli klinik qaror qabul qilishni murakkablashtiradi.[3] Sun'iy intellektga asoslangan vositalardan foydalanish diagnostika tasvirlashda klinik samaradorlikni oshirish, natijalarni talqin qilishni yaxshilash va kasalliklarni aniqlash va oldini olish uchun qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashning istiqbolli yondashuvi sifatida qaraladi.[4]

Hazm tizimi kasalliklarida sun'iy intellektning umumiy qo'llanilishi.

Ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari eng keng tarqalgan klinik kasalliklar bo'lib, murakkab klinik ko'rinishlar va erta bosqichda aniq alomatlarining umuman yo'qligi bilan tavsiflanadi. Bunday kasalliklarni tashxislash va davolash juda qiyin. So'nggi yillarda ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarining tarqalishi oshdi. Sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellekt (SI) qo'llanilishi rivojlanib borar ekan, SI ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarini tashxislash va davolashda muhim rol o'ynay boshladi.[5] So'nggi yillarda tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda sun'iy intellekt (SI) sohasida ulkan yutuqlarga erishildi. SI integratsiyasi tibbiyotning turli sohalarida, jumladan, oshqozon-ichak patologiyasida inqilobga olib kelishi kutilmoqda. SI patologlarning o'rnini bosa olmasa-da, puxta ishlab chiqilgan SI ilovalari patologiya amaliyotida ishchi kuchi unumdorligini va diagnostika aniqligini oshirishi mumkin.[6] Sun'iy intellekt ko'plab turli sohalarda sezilarli yaxshilanishlarni namoyish etadi. Yo'g'on ichak saratonida sun'iy intellekt modellari aniqlash darajasini sezilarli darajada oshiradi va an'anaviy skrining usullari bilan ko'pincha o'tkazib yuborilgan yuqori xavfli shaxslarning katta qismini muvaffaqiyatli aniqlaydi. Metabolik disfunktsiya bilan bog'liq steatotik jigar kasalligi (MASLD) uchun ilg'or invaziv bo'lmagan testlar jigar fibrozini aniqlashda yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlaydi. Virusli gepatitni aniqlash juda aniqlik bilan yaxshilanadi. [7] Gastroenterologiya sohasida shifokorlar katta hajmdagi klinik ma'lumotlar va endoskopiya va ultratovush kabi turli xil tasvir qurilmalari bilan

ishlaydi. Sun'iy intellekt gastroenterologiyada tashxis qo'yish, prognoz qilish va tasvirlarni tahlil qilish nuqtai nazaridan qo'llanilgan.[8] Sun'iy intellekt hazm tizimi kasalliklarida diagnostika aniqligini oshirish, prognozlashni yaxshilash va shaxsiylashtirilgan davolashni rivojlantirishda muhim vositaga aylanmoqda. Sun'iy intellekt integratsiyasi klinik samaradorlikni oshiradi, vaqt va resurslarni tejaydi hamda bemor natijalarini yaxshilaydi.

Jigar kasalliklari tashxisotida sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt (SI) - bu inson aql-zakovatini qo'llab-quvvatlash uchun algoritmlarni kompyuter vositachiligida loyihalashning matematik jarayoni. Gepatologiyada SI tegishli boshqaruvni rejalashtirish va shu bilan davolash natijalarini yaxshilash uchun ulkan istiqbollarni ko'rsatdi.[9]Gepatologiyada klinik amaliyot metabolik, yuqumli, autoimmun va neoplastik kasalliklarning keng spektrini tashxislash va davolashni o'z ichiga oladi. . So'nggi 5 yil ichida sun'iy intellekt (SI) sohasidagi yutuqlar, ayniqsa chuqur o'rganishda, murakkab va xilma-xil klinik ma'lumotlar to'plamlaridan klinik jihatdan muhim ma'lumotlarni olish imkonini berdi. Biroq, hepatologiya nuqtai nazaridan bu qo'shimcha keng ko'lamlilik klinik tasdiqlash va tartibga solishni talab qiladi. Biz hepatologiyada yangi biomarkerlarni yanada rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini taqdim etamiz va yengib o'tish kerak bo'lgan muhim to'siqlarni bayon qilamiz.[10] Sun'iy intellekt (SI) hepatologiya uchun tobora dolzarb bo'lib bormoqda, ammo Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada (MENA) real hayotda qo'llanilishi noaniq. Biz mintaqadagi hepatologiya klinitsienlari orasida xabardorlik, foydalanish, qabul qilingan qiymat, to'siqlar va siyosat ustuvorliklarini baholadik.Taklif qilingan 285 nafar mutaxassisdan 236 nafari so'rovnomanini yakunladi (javob darajasi: 82,8%). 73,2% sun'iy intellektning transformatsion salohiyatini tan olgan bo'lsa-da, atigi 14,4% har kuni sun'iy intellekt vositalaridan, asosan tasvirlarni tahlil qilish va kasalliklarni bashorat qilish uchun foydalangan. Tadqiqotda respondentlarning 39,8% sun'iy intellekt vositalaridan, asosan ma'lumotlarni tahlil qilish, qo'lyozma yozishda yordam berish va bashoratli modellashtirish uchun foydalangan. Asosiy to'siqlar

orasida yetarlicha o'qitishning yo'qligi (60,6%), cheklangan sun'iy intellekt vositalariga kirish (53%) va yetarli bo'lmagan infratuzilma (53%) bor edi. Ma'lumotlar maxfiyligi, diagnostika aniqligi va avtomatlashtirishga haddan tashqari ishonishga qaratilgan axloqiy muammolar mavjud. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, 70,3% sun'iy intellekt bo'yicha o'qitishga katta qiziqish bildirgan va 43,6% 1-3 yil ichida muntazam klinik integratsiyani kutgan. [11] Sun'iy intellekt (SI) - bu o'rganish va muammolarni hal qilish ko'nikmalari kabi inson aql-zakovatini taqlid qilishga harakat qiladigan kompyuter fanining bir sohasi. Gepatologiyada SI dan foydalanish gastroenterologiyaga qaraganda kechroq paydo bo'ldi. Shunga qaramay, jigar kasalliklariga AI ni qo'llash bo'yicha tadqiqotlar yaqinda ko'paydi. Gepatologiyada AI jigar fibrozini aniqlash, jigarining fokal lezyonlarini farqlash, surunkali jigar kasalligi prognozini bashorat qilish va alkogolsiz yog'li jigar kasalligini tashxislash uchun qo'llanilishi mumkin. Biz SI oxir-oqibat jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlarni davolashda, klinik natijalarni bashorat qilishda va tibbiy xatolarni kamaytirishda yordam berishiga umid qilamiz.[12]Sun'iy intellekt jigar kasalliklari tashxisotida yuqori aniqlik va prognozlash imkonini beruvchi kuchli vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Sun'iy intellekt katta ma'lumotlarni tez tahlil qiladi, minglab parametrlarni birlashtiradi va erta ogohlantirish beradi. Sun'iy intellekt shifokorni almashtirmaydi – u yordamchi vosita.

Yuqori va pastki oshqozon-ichak trakti kasalliklari tashxisotida sun`iy intellekt. Sun'iy intellekt (SI) oshqozon-ichak trakti kasalliklarini aniqlash, tavsiflash va davolashni kuchaytirish orqali yuqori oshqozon-ichak (GI) endoskopiyasida inqilob qildi. Real vaqt rejimida qaror qabul qilishda yordam berish orqali SI keraksiz biopsiyalarni minimallashtiradi va bemorlarning natijalarini yaxshilaydi.[13] Gastroenterologiya - bu SI sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan soha. Buning sababi, qisman oshqozon-ichak kasalliklarini tashxislash tasvirga asoslangan tadqiqotlar va protseduralarga (endoskopiya va radiologiya) juda bog'liq. Rivojlanish va yangi imkoniyatlar hayajonli bo'lsa-da, SI yordamida tashxis qo'yish va

davolashning mas'uliyati va javobgarligi masalalari ko'p muhokama qilishni talab qiladi.[14] Gastroenterologiya, ayniqsa, ma'lumotlarga boy soha bo'lib, sun'iy intellekt (SI) va mashinani o'rganish (ML) ilovalari uchun samarali zamin bo'lgan ulkan ma'lumotlar omborlarini yaratadi. Sun'iy intellekt shifokorlarning o'rnini bosishi ehtimoldan yiroq bo'lsa-da, u kelajakdagi shifokorlar tomonidan amaliyot uchun talab qilinadigan ko'nikmalarni o'zgartiradi. Shunday qilib, shifokorlar eskirib qolmaslik uchun sun'iy intellekt bilan ishlashlari kutilmoqda.[15]

Sun'iy intellektning afzalliklari va kamchiliklari. 1. Diagnostik aniqlikning oshishi. Bizning topilmalarimiz shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt ko'pgina tadqiqotlarda inson mutaxassislaridan ustunroq natijalarga erishdi, ko'plab tadqiqotlarda inson mutaxassislariga nisbatan sun'iy intellekt uchun 90% dan ortiq aniqlik ko'rsatildi. Ushbu natijalar gastroenterologiyada diagnostika aniqligi va samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellektning muhim salohiyatini ta'kidlaydi.[16]

2. Erta aniqlash. Sun'iy intellekt modellari an'anaviy skriningdan o'tkazib yuboriladigan yuqori xavfli shaxslarni aniqlash orqali tibbiyotni reaktiv davolashdan proaktiv profilaktikaga o'tkazishga yordam beradi.[7]

3. Shaxsiylashtirilgan tibbiyot. Sun'iy intellekt har bir bemorning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish va terapevtik javoblarni optimallashtirish imkonini beradi.[17]

4. Samaradorlik va tezlik. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni soniyalar ichida qayta ishlashga qodir, bu esa shoshilinch holatlarda qaror qabul qilish vaqtini qisqartiradi.

Muammolar va cheklovlar. Yuqori samaradorlikka qaramay. Sun'iy intellektning klinik amaliyotga to'liq joriy etilishi bir qator to'siqlarga duch kelmoqda.

1. Ma'lumotlar sifati va geterogenligi. Ushbu yutuqlarga qaramay, parchalangan ma'lumotlar to'plamlari tufayli modellarni umumlashtirishning

cheklanganligi, o'quv ma'lumotlarining yetarli emasligi sababli noyob holatlarda (masalan , bolalar jigar kasalliklari) algoritmik cheklovlar va tarafkashlik, hisobdorlik va bemorlarning shaxsiy hayoti bilan bog'liq hal qilinmagan axloqiy muammolar kabi muammolar saqlanib qolmoqda. [17] Sun'iy intellektni qo'llashning ushbu yuqori salohiyatiga qaramay, ma'lumotlarni tayyorlash, to'plash, sifat, yorliqlash va ma'lumotlardan namunalar olishdagi tarafkashlik asosiy muammolar hisoblanadi. Algoritmnlarni tanlash, baholash va tasdiqlash, shuningdek, ushbu sun'iy intellekt modellarini real hayotda qo'llash ham qiyin.[18]

2. Algoritmik tarafkashlik.Yuqori daromadli mamlakatlar va past va o'rta daromadli mamlakatlar o'rtasida sun'iy intellektni rivojlantirish va undan foydalanishning teng taqsimlanmaganligi mavjud sog'liqni saqlash sohasidagi tafovutlarni kuchaytirish xavfini tug'diradi. Gastroenterologiya va gepatologiyada global sog'liqni saqlash uchun sun'iy intellektning o'zgaruvchan salohiyatini to'liq amalga oshirish uchun ushbu o'zaro bog'liq muammolar axloqiy dizayn, qat'iy tasdiqlash va butun dunyo bo'ylab adolatli joylashtirish orqali faol hal qilinishi kerak.[7]

3. Validatsiya va tartibga solish. Tibbiy tartibga solish organlari tomonidan bunday usullarni tasdiqlashdan oldin AI yordamida va AI asosida bo'lmagan davolash usullarining samaradorligini aniqlash uchun yetarlicha randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar o'tkazish kerak.[19]Chunki sog'liqni saqlash organlari tomonidan SI texnikasini tasdiqlashdan oldin qo'shimcha randomizatsiyalangan nazorat ostidagi tadqiqotlar talab qilinishini bilamiz.[20]

Xulosa. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt(SI) gastroenterologiya va gepatologiya sohasida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. SI asosidagi laborator markerlarni tanlash yondashuvlari hazm tizimi kasalliklarini erta tashxislashda muhim innovatsion vosita hisoblanadi. SI algoritmlari laborator markerlarni tanlash, tasvirlarni tahlil qilish va xavfni baholashda yuqori aniqlik va samaradorlikni namoyish etib, shifokorlarga erta va aniq tashxis qo'yishda

kuchli vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, bu texnologiyalarni kundalik amaliyotga keng joriy etish uchun ma'lumotlar standartizatsiyasi, axloqiy me'yorlar va boshqa muammolarni hal etish talab etiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ko'p markazli validatsiya sinovlariga, tushunarli SI modellarini yaratishga va SI vositalarini klinik ish oqimiga uzluksiz integratsiya qilishga qaratilishi lozim. Shundagina sun'iy intellekt o'zining to'liq salohiyatini namoyon etib, global miqyosda hazm tizimi kasalliklariga qarshi kurashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Zheng Y, Li H, Wang R, Jiang CS, Zhao YT. Multi-model applications and cutting-edge advancements of artificial intelligence in hepatology in the era of precision medicine. *World J Gastroenterol.* 2025 Oct 21;31(39):111323. doi: 10.3748/wjg.v31.i39.111323. PMID: 41180782; PMCID: PMC12576548.
2. Sun JR, Sun XN, Lu BJ, Deng BC. Artificial intelligence in hepatopathy diagnosis and treatment: Big data analytics, deep learning, and clinical prediction models. *World J Gastroenterol.* 2025 Dec 14;31(46):111176. doi: 10.3748/wjg.v31.i46.111176. PMID: 41479639; PMCID: PMC12754151.
3. Chen H, Sung JJY. Potentials of AI in medical image analysis in Gastroenterology and Hepatology. *J Gastroenterol Hepatol.* 2021 Jan;36(1):31-38. doi: 10.1111/jgh.15327. PMID: 33140875.
4. Berbís MA, Aneiros-Fernández J, Mendoza Olivares FJ, Nava E, Luna A. Role of artificial intelligence in multidisciplinary imaging diagnosis of gastrointestinal diseases. *World J Gastroenterol.* 2021 Jul 21;27(27):4395-4412. doi: 10.3748/wjg.v27.i27.4395. PMID: 34366612; PMCID: PMC8316909.
5. Chen HY, Ge P, Liu JY, Qu JL, Bao F, Xu CM, Chen HL, Shang D, Zhang GX. Artificial intelligence: Emerging player in the diagnosis and treatment of digestive disease. *World J Gastroenterol.* 2022 May 28;28(20):2152-2162. doi: 10.3748/wjg.v28.i20.2152. PMID: 35721881; PMCID: PMC9157617.

6. Yoshida H, Kiyuna T. Requirements for implementation of artificial intelligence in the practice of gastrointestinal pathology. *World J Gastroenterol*. 2021 Jun 7;27(21):2818-2833. doi: 10.3748/wjg.v27.i21.2818. PMID: 34135556; PMCID: PMC8173389.
7. Bharadwaj HR, Dahiya DS, Dalal P, Fuad M, Raza HA, Ibrahim M, Dhali A, Hasan F, Sokhal BS, Yagnik K, Pinnam BSM, Gohar F, Ali H. Artificial Intelligence in Population-Level Gastroenterology and Hepatology: A Comprehensive Review of Public Health Applications and Quantitative Impact. *Dig Dis Sci*. 2025 Oct 24. doi: 10.1007/s10620-025-09452-7. Epub ahead of print. PMID: 41136718.
8. Yang YJ, Bang CS. Application of artificial intelligence in gastroenterology. *World J Gastroenterol*. 2019 Apr 14;25(14):1666-1683. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1666. PMID: 31011253; PMCID: PMC6465941.
9. Kalapala R, Rughwani H, Reddy DN. Artificial Intelligence in Hepatology-Ready for the Primetime. *J Clin Exp Hepatol*. 2023 Jan-Feb;13(1):149-161. doi: 10.1016/j.jceh.2022.06.009. Epub 2022 Jun 29. PMID: 36647407; PMCID: PMC9840075.
10. Nam D, Chapiro J, Paradis V, Seraphin TP, Kather JN. Artificial intelligence in liver diseases: Improving diagnostics, prognostics and response prediction. *JHEP Rep*. 2022 Feb 2;4(4):100443. doi: 10.1016/j.jhepr.2022.100443. PMID: 35243281; PMCID:PMC8867112.
11. El-Kassas M, Khalifa R, Medhat MA, Yilmaz Y, Tumi A, Labidi A, Almattoq M, Sanai FM, Elbadry M, Mohammed MO, Mahdy MA, Abdeen N, Radwan H, Abdelhamed W, Almaghrabi M, Fared M, Elzouki AN, Alswat KA, AlNaamani KM; Steatotic Liver Disease Study Foundation in Middle East and North Africa (SLMENA) Collaborators. Mapping artificial intelligence adoption in hepatology practice and research: challenges and opportunities in MENA region. *Front Med (Lausanne)*. 2025 Sep 12;12:1630831. doi: 10.3389/fmed.2025.1630831. PMID: 41020250;PMCID:PMC12463891.

12. Lee HW, Sung JJY, Ahn SH. Artificial intelligence in liver disease. *J Gastroenterol Hepatol*. 2021 Mar;36(3):539-542. doi: 10.1111/jgh.15409. PMID: 33709605.
13. Quek SXZ, Ho KY. Artificial Intelligence in Upper Gastrointestinal Diagnosis. *Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res*. 2025 Sep;25(3):251-260. doi: 10.7704/kjhugr.2025.0024. Epub 2025 Sep 1. PMID: 40935625; PMCID: PMC12425672.
14. Sung JJ, Poon NC. Artificial intelligence in gastroenterology: where are we heading? *Front Med*. 2020 Aug;14(4):511-517. doi: 10.1007/s11684-020-0742-4. Epub2020May26.PMID:32458189.
15. Christou CD, Tsoulfas G. Challenges involved in the application of artificial intelligence in gastroenterology: The race is on! *World J Gastroenterol*. 2023 Dec 28;29(48):6168-6178. doi: 10.3748/wjg.v29.i48.6168. PMID: 38186861; PMCID: PMC10768398.
16. Turtoi DC, Brata VD, Incze V, Ismaiel A, Dumitrascu DI, Militaru V, Munteanu MA, Botan A, Toc DA, Duse TA, Popa SL. Artificial Intelligence for the Automatic Diagnosis of Gastritis: A Systematic Review. *J Clin Med*. 2024 Aug 15;13(16):4818. doi: 10.3390/jcm13164818. PMID: 39200959; PMCID: PMC11355427.
17. Chen ZL, Wang C, Wang F. Revolutionizing gastroenterology and hepatology with artificial intelligence: From precision diagnosis to equitable healthcare through interdisciplinary practice. *World J Gastroenterol*. 2025 Jun 28;31(24):108021. doi: 10.3748/wjg.v31.i24.108021. PMID: 40599184; PMCID: PMC12207556.
18. Su TH, Wu CH, Kao JH. Artificial intelligence in precision medicine in hepatology. *J Gastroenterol Hepatol*. 2021 Mar;36(3):569-580. doi: 10.1111/jgh.15415.PMID:33709606.
19. Kumar R, Khan FU, Sharma A, Aziz IBA, Poddar NK. Recent Applications of Artificial Intelligence in the Detection of Gastrointestinal, Hepatic and Pancreatic

Diseases.Curr Med Chem. 2022;29(1):66-85. doi:
10.2174/0929867328666210405114938. PMID: 33820515.

20. 20. Le Berre C, Sandborn WJ, Aridhi S, Devignes MD, Fournier L, Smaïl-Tabbone M, Danese S, Peyrin-Biroulet L. Application of Artificial Intelligence to Gastroenterology and Hepatology. *Gastroenterology*. 2020 Jan;158(1):76-94.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2019.08.058. Epub 2019 Oct 5. PMID: 31593701.